

TABIAT TASVIRINING ADABIYOTDA TASNIFIY-LINGVOMADANIY TUSHUNCHA SIFATIDAGI ROLI

Axmedova Husniya Muxiddinovna,

SamDChTI, o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8134334>

Annotatsiya: Ushbu tezisda tabiat tasvirining adabiyotdagi o'rnini, ahamiyati to'g'risida mulohaza yuritiladi. Uning badiiy asarlarda dastlab foydalanilganligi tarixi, aynan qaysi janrlarda ko'proq va kengroq yoritilganligi kabi masalalarni ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar : tillararo xilma-xillik, mutlaq universallik, zamonaviy tipologiya, klassifikatsiya.

Tillararo xilma-xillikning tizimli o'rganish bu yangi soha emas, ammo uning yaralishidan boshlab tasnifiy uslubi tushunilgan amaliyotda o'rganilgan va sezilarli o'zgargan ham. Ushbu mustaqil fan sohasining asoschilari 19- asrning boshlarida aka- uka Schlegellar va Vilgelm fon Gumboltlar dastlab tillarning morfologik tasnifiga qiziqish bildirishgan. Greenberg va uning izdoshlari ham fonetika, fonologiya va sintaksisga qiziqib o'rganishgan bo'lsalar, boshqa ko'pgina amaliyotchilar asta-sekinlik bilan til va uning tarkibli qismini o'rganuvchi holistic tasnif deb nomlanuvchi tizimiga o'tishdi. Biroq, Steinthal, Finck, Lewy va Mathesius [1,26] kabi ilk tilshunoslar tillararo tasnifni rasmiy va odatiy til tasnifiga bog'laydilar. So'nggi 10 yilda Mutlaq universallarni aniqlashdan ularni yaratish va statistic universallarni izohlashga kuchliroq urg'u berilmoqda. Va nihoyat, tipologiya an'anaviy ravishda morfosintaktika va fonetika/fonologiya xilma-xillik negiziga mujassamlashganligi va leksik birliklarning qiyosiy-tizimiy tadqiq etilishidek xatarli ishga qo'l urildi.

Garchi zamonaviy tipologiya to'g'risidagi ilk qarash turlarning lingvistik hodisaning turkumlanishi bo'lsada, ba'zi olimlarning hozirgi va kelajak mustaqil fan sohasini izohlovchi qo'llanmalaridan ko'ra nacha chegaralovchi deb hisoblashadi. Misol uchun Nikolsning fikricha [2,45],

“ Biz tipologiya deb atayotganimiz tilshunoslikning muvofiq bir sohasi emas, ammo shunchaki bir neytral va nazariy tahlilli qobirg'asi bo'lib, bunday tahlillarning umumiy tatbiqiga qo'shimcha tarzda faoliyat yuritadi. Hayotga falsafiy yondashadigan bo'lsak, axloqiy go'zal tarbiya cho'qqilarga yuksaltiradi. Qachonki sababiyat o'zining axloqiy nufuzini yo'qotsa, me'yordan ancha pasayadi va hissiyot tabiatimizning va ichki o'zimizning normative vakillari sifatida o'rnini ko'taradi. Qadimgilarning talqiniga ko'ra, tabiat bizga uni sevishga va tasvirlashga harakatlantiradigan bir tartibdir. Ammo zamonaviy qarashda boshqa bir tomondan muvofiq turtki yoki tuyg'uning manbai sifatida ma'qullaydi. Tabiatda har bir lahza yangi, o'tmish esa har doim ko'miladi va unutiladi, kelajak esa muqaddas. Hech narsa xavfsiz emas, ammo hayot, o'zgarishlar va ruhdan boshqa. Odamlar abadiy bo'lishni xohlaydilar. Odamzot baxtli va kuchli bo'la olmaydilar toki o'tmish va hozirda tabiat bilan yashamas ekanlar. John Dreyden [3,65] , masalan, san'at va tabiatni, daholik va ilmni farqlaydi. Ishqiy she'riyat progressive universaldir. Uning maqsadi faqatgina she'riyatning barcha turlarini birlashtirish emas, balki, she'riyatning falsafa va ritorika bilan munosabat qilishidadir. U she'riyat va nasrni, ilhom va tanqidni, she'riyat san'ati va she'riyat tabiati va she'riyatni jonli va ijtimoiy qiladi. Novali asarlarining asosiy mavzularini din, muhabbat, she'riyat va o'lim tashkil etadi. Qadimgi yunonlarga ergashib, Schleirmacher [4,56] etikani fizika bilan farqlab, Aristotelning tabiatdan

butunlay farq qiladigan ratsional inson tushunchasining ahamiyatini tasvirlaydi. Etika inson hayotidagi tadrijiy va barqaror qarashga erishishga harakat qiladi. Tarix uning ayon bo'lishini anglashga urinadi. Diniy ma'ruzalar tushunchasini favqulotda taxminiy zaruriyatga daxldor bo'ladi.

Adabiyotda tabiat, ayniqsa, Romantisizm harakati ahamiyatlidir. Agar adabiyotning tavsifini ko'rib chiqadigan bo'lsak, butun Yevropa bo'ylab bir turdagi she'riyat g'oyalarini va she'riyat tabiatidagi tasavvur kabi tushunchalarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, tabiatning insonga aloqadorligini va asosan bir xil xil she'riy uslubdan- manzara, flora va fauna uning ajralmas mavzusi bo'lib qolgan.

REFERENCES:

1. Steinhil, Finck- "The initial nature description in literature".- Berlin, 1989- 26 p.
2. Nikols-" The linguistic typology of nature description in literary works".- Warsaw National Press.-1978-45p
3. J.Dreyden- Nature in Romanticism- London Press.-1988. 65p
4. Schleirmacher-" Poetry in the Middle ages "- Berlin national press.-1976- 56p.